

УДК 796.05:08

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

- ©**Батяев Г. Ю.**, Оренбургский государственный медицинский университет,
г. Оренбург, Россия, Batiaevglebiurievich1998@mail.ru
©**Мартын И. А.**, Оренбургский государственный медицинский университет,
г. Оренбург, Россия, k_physcult@orgma.ru
©**Мелихов Я. П.**, Оренбургский государственный медицинский университет,
г. Оренбург, Россия, k_physcult@orgma.ru

MOST UNUSUAL SPORTS

- ©**Batyaev G.**, Orenburg State Medical University,
Orenburg, Russia, Batiaevglebiurievich1998@mail.ru
©**Martyn I.**, Orenburg State Medical University,
Orenburg, Russia, k_physcult@orgma.ru
©**Melikhov Ya.**, Orenburg State Medical University,
Orenburg, Russia, k_physcult@orgma.ru

Аннотация. Начало XXI века открывает перед нами не только новые изобретения, кодексы, экономические законы, достойную медицину, но и возникают новые виды спорта и развиваются или погибают старые.

И если раньше спортом занимались далеко не все люди, ввиду отсутствия интереса или каким-либо противопоказаниям по здоровью, то теперь каждый сможет найти свой вид занятий.

В работе приведены данные по нескольким необычным видам спорта, которые имеют все большее распространение и являются отражением культуры народов и современности.

Abstract. The beginning of the 21st century is opened not only to new inventions, codes, economic laws, decent medicine, but also new kinds of sports development and the old ones develop or die.

And if earlier, not all people were engaged in sports, because of lack of interest or any contraindications to health, now everyone can find his own shelter.

The work presents data on several types of unusual sports, which are increasingly common and are a reflection of the culture of peoples and modernity.

Ключевые слова: необычные виды спорта, вингсьют, трексьюты, шахматы, бокс, катание.

Keywords: unusual sports, wingsuit, treksyuty, chess, boxing, skating.

Появление новых видов спорта является отражением культуры сегодняшнего дня и зачастую сочетает уже известные виды спорта или является «видоизменением» существующих спортивных состязаний [1-6].

Первый, интересный или необычный вид спорта называется шахматным боксом или просто «шахтбокс». История данного вида спорта довольно интересна, и начинается с появления в комикс-романе Энки Билала «Froid-Équateur». Голландец Ипе Рубинг же, вдохновленный этим комикс-романом, воплотил мысль в жизнь. И так Шахбокс — гибридный вид спорта, комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах. Бой состоит из 11 раундов, нечетные раунды — шахматы (точнее, «быстрые шахматы»), четные — бокс. Между раундами — пауза продолжительностью в 1 минуту. Победа достигается нокаутом, техническим нокаутом, матом, сдачей противником шахматной партии или просрочкой им шахматного времени. Бои по шахбоксу официально проводятся с 2003 года. В полутяжелом весе чемпионом мира стал Дымер Агасрян из Армении [2].

Второе место в списке необычных видов спорта (но не по значению) занимает катание сыра. Это традиционное британское соревнование проводится ежегодно вот уже более 200 лет. Смысл игры — это догнать катящийся со склона горы круг сыра. Соответственно догнавший сыр первым становится победителем. Действующим чемпионом является Крис Андерсон.

«Третью строчку» в нашем «хит-параде» занимает соревнование в преодолении болота на горном велосипеде. Придумали «эдакую диковину» в небольшом городке Llanwrtyd Wells в Британии. Создателем является житель города Гордон Грин. Изначально состязания были «безколесными»: участники в ластах, масках, с трубками для подводного плавания должны были преодолеть 60-метровую канаву, прорытую посреди торфяного болота. Действо имело грандиозный успех, и через три года соревнования стали проводить в новой версии — на горных велосипедах. Теперь в Уэльсе каждое лето проходят оба варианта развлечений: на байках и без. Суммарная длина трассы — 90 метров, глубина болотца — порядка 2 метров. Необходимо доехать до конца канавы, развернуться вокруг шеста и финишировать в месте старта. Рекорд в болотном подводном плавании без «агрегата» принадлежит Кирсти Джонсону, преодолевшему «мутную дистанцию» за 1 минуту и 22 секунды. А вот в 2003 году чемпионом плавания с велосипедом стал Марк Пракер, преодолевший дистанцию за 57 секунд [].

Соревнования в кривлянии. А какое еще название можно подобрать? Ведь в этом состязании выигрывает тот, кто сможет сделать со своим лицом самые странные мины. Это соревнование проводится в Великобритании более 700 лет. А Tommy Mattinson является непобедимым победителем в кривлянии вот уже 15 лет подряд.

Соревнование по пинкам в голень или шин-кикинг. Эти соревнования, в самом названии которых заключен их смысл (Shin-Kicking, где «shin» — голень, «kick» — пинать), выглядят довольно безумно — участники их пинают друг друга по голени, до тех пор, пока один не упадет. Проходит же сие мероприятие опять же (как ни странно) в Англии. В 2018 году чемпионом стал Ross Langill из Ванкувера.

Международный чемпионат по плеванию вишневыми косточками. Это соревнование, было придумано в 1974 году, чтобы отпраздновать сбор вишен, до сих пор ежегодно проводится в штате Мичиган. Как видно из названия побеждает тот, кто сможет максимально далеко «отправить» косточки вишни. В 2014 году победителем стал Brian «Young Gun» Krause [3].

И, наконец, соревнования по прыжкам с парашютом в костюме вингсьют.

Для начала разберемся, что же такое «вингсьют»? Вингсьют (англ. wingsuit, от wing – крыло и suit — костюм: «костюм-крыло») — специальный костюм-крыло, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль. Это костюм специальной

формы, позволяющий преодолевать большие расстояния в горизонтальном направлении, теряя при этом относительно мало высоты. Это дает возможность выполнять планирующие полеты. Благодаря вингсьюту можно снизить вертикальную скорость до 35–40 км/ч, увеличить горизонтальную скорость полета относительно земли до 350 км/ч (и даже быстрее) и достигнуть горизонтального пролета, превышающего 12 километров.

При полетах в вингсьюте для приземления используется парашют, поэтому они считаются разновидностью парашютизма. Однако вингсьют далеко не просто прыжки с парашютом. Для его использования требуется гораздо больше опыта и навыков, поэтому допуск к такому виду спорта получают только опытные спортсмены, имеющие от 150 до 200 прыжков с парашютом. Обусловлены эти довольно жесткие требования сложностью управления полетом в условиях ограниченной подвижности тела.

К примеру, в сентябре 2014 года в республике Татарстан прошли соревнования на аэродроме Мензелинск по вингсьют-гонкам GPS Perfomance. Суть гонки — пролететь в костюме Wingsuit на три дисциплины: дальность, время и скорость. Впервые в России в рамках этих соревнований был добавлен новый класс – трексьюты [].

А что же такое трексьюты? Скажем, это некий переходный этап. А нужен он затем, чтобы менее опытные люди смогли научиться летать в вингсьюте.

В соревнованиях, проводимых в Татарстане приняло участие 11 спортсменов из городов: Екатеринбург, Москва, Казань, Киров, Набережные Челны и Чебоксары.

Считают результаты с помощью прибора GPS Fly Sight. Прибор фиксирует и выводит данные о полете, а именно: горизонтальную и вертикальную скорость, дальность, время и качество полета.

В полете на дальность нужно пролететь как можно большее расстояние. На время – как можно дольше продержаться в воздухе. На скорость — развить максимальную горизонтальную скорость.

На соревнованиях было три победителя в трех классах. В классе вингсьютов большой площади победил Ратмир Нагимьянов (Екатеринбург), в классе вингсьютов малой площади — Павел Евгеньев (Киров), в классе трексьютов — Игорь Осипян (Екатеринбург).

В перспективу прыжки подобного рода позволяют лучше почувствовать снаряжение и овладеть новыми техниками полета, что очень полезно для спортсменов. Многие мечтают прыгать со скал в вингсьюте, а это намного опаснее, поэтому подготовка подобного рода необходима.

Таким образом, все описанные и на сегодняшний день — необычные, виды спорта – это проявления культуры человеческого общества сегодня. Развитие физических и духовных сил это основная задача любого спорта. Являются ли данные виды спорта таковыми — покажет время.

Список литературы:

1. Машуш А. А., Климас И. С. Проблема определения корпуса спортивной неологии // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. №. 3 (27).
2. Давыдова Т. А., Старцева Г. Р. Пять самых необычных видов спорта в мире. М. 2016. С. 112.
3. Старцева Г. Р., Назарова Р. Ф., Якшибаев И. С. Необычные олимпийские виды спорта // Ответственный редактор. 2017. С. 39.
4. Базиева Г. Д. Массово-зрелищная культура как форма активизации межэтнического диалога в современных условиях // Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. 2018. №. 1. С. 58-63.

5. Ге С., Табаков С. Е. Стратегия продвижения новых видов спорта в Китайской Народной Республике (на примере самбо) // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2018. №. 3. С. 280-284.

6. Пискайкина М. Н. Экстремальные виды спорта в жизни современной молодежи // Проблемы взаимодействия науки и общества: сборник. 2018. С. 214.

References:

Mashush, A. A., & Klimas, I. S. (2013). The problem of determining the body of sports neology. Scholarly notes. Electronic scientific journal of the Kursk State University, (3 (27)).

Davydova, T. A., & Startseva, G. R. (2016). The five most unusual sports in the world. Editorial Board: Pyotr Alekseyevich Kulakov-k. so-called, 112.

Startseva, G. R., Nazarova, R. F., & Yakshibaev, I. S. (2017). Unusual Olympic sports. Responsible editor, 39.

Basieva, G. D. (2018). Mass-entertainment culture as a form of activization of interethnic dialogue in modern conditions. Bulletin of the Kabardino-Balkarian Institute of Humanitarian Studies, (1), 58-63.

Ge, S., & Tabakov, S. E. (2018). The strategy of promoting new sports in the People's Republic of China (on the example of sambo). Scientific notes of the University. PF Lesgaft, (3), 280-284.

Piskaykina, M. N. (2018). Extreme sports in the life of modern youth. Problems of interaction between science and society: a collection, 214.

*Работа поступила
в редакцию 03.06.2018 г.*

*Принята к публикации
07.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Батяев Г. Ю., Мартын И. А., Мелихов Я. П. Самые необычные виды спорта // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 535-538. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/batyayev> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Batyayev, G., Martyn, I., & Melikhov, Ya. (2018). Most unusual sports. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 535-538.